

САНОАТНИ ДИВЕРСИФИКАЦИЯЛАШ ИҚТИСОДИЁТНИНГ МУХУМ ОМИЛИ

Давронбек Шарибжонович Рахимов

Фарғона давлат университети таянч докторанти

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6538937>

Аннотация: Мақолада саноатни диверсификациялаш, Ўзбекистон саноат ишлаб чиқаришининг ривожланиш, хорижий тажрибалардан фойдаланиш имкониятлари аниқланган.

Таянч сўзлар: саноатни диверсификациялаш, горизонтал диверсификация, конгломерат диверсификация, концентрик диверсификация.

Ушбу мақоланинг мақсади ишлаб чиқаришни ривожлантиришга инновацион ёндашув сифатида саноатда диверсификациялашнинг мазмуни ва аҳамиятини ёритишдан иборат. Қўйилган мақсад асосида диверсификация жараёни тушунчасининг мазмунини, ушбу жараённинг ривожланиш босқичларини тавсифлаш ҳамда Ўзбекистонда ривожланиш манбаларини ажратиш ишнинг вазифалари ҳисобланади.

Ўзбекистоннинг жаҳон хўжалиги тизимида ва УСТ га кириш стратегияси ҳалигача муҳим вазифа бўлиб турибди. Юқорида келтирилган сабаблар орасида Ўзбекистоннинг меҳнат тақсимоотида тор доирага ихтисослашганлиги (жаҳон ва минтақа даражасида), жаҳон товарлар бозоридан йироқдалиги, паст транспорт инфратузилмаси кабиларни ажратиш мумкин. Шундан келиб чиқиб, Президентнинг Мурожаатномасида: 2020 йилда 3 мингга яқин стандартларни қабул қилиш, уларнинг сонини 10 мингга ва халқаро стандартлар билан уйғунлашиш даражасини 40 фоизга етказиш даркорлиги, Андижон, Термиз ва Кўнғирот туманларида эркин савдо зоналарини ташкил этиб, улар орқали чегараолди савдосини ривожлантириш” зарурлиги каби вазифалар кўрсатилди.

Ўзбекистонда ҳалигача ушбу соҳада тажриба етишмайди. Диверсификацияни намоён қиладиган хорижий тажрибани амалга оширишга айрим уринишларни ажратиш мумкин. Бироқ миллий саноат корхоналарида диверсификацияни қўллаш сифатини аниқлаш мураккаб.

“Диверсификация” тушунчасининг турли жиҳатлари турли хорижий манбаларда акс эттирилган. Ушбу ҳодиса мазмунининг мураккаблиги унинг кўп қирралилигини ҳамда республика ишлаб чиқариш

шароитларига мослашувчанмаслигини ифодалайди. Шундай қилиб, кўплаб мамлакатлар қатори республика саноат ишлаб чиқаришининг ўрганилаётган жараёнини иқтисодий шароитлар орқали иқтисодиётга мослаштириш асосий вазифа ҳисобланади.

Саноатнинг диверсификациялашуви жараёни хорижда вужудга келган бўлиб, унинг ривожланиш тарихини бир неча босқичларга ажратиш мумкин:

1. Ўтган асрнинг 60-70-йиллари - диверсификацияни иқтисодиётга жорий этиш даври. Мазкур даврда Европа мамлакатлари ва АҚШ да ишлаб чиқаришнинг диверсификациялашуви юз бериб, уларда ушбу жараён компанияларнинг ягона стратегик ривожланиш режаси сифатида қаралди. Компанияга бирлашиш ёки сингдириш стратегиясини қўллаш йўли билан янги ишлаб чиқариш тармоқлари янги бозорларга жорий этилди. Шу орқали компаниялар мумкин бўлган хатарларни камайтирдилар, ташкилотларнинг рақобатбардошлигини фаоллаштирдилар, пул оқимларини барқарорлаштирдилар, оқибатда эса компания қиймати кўтарилди. Бундай жараёнларнинг қўлланилиши синергик самара билан асосланади. “Синергия” тушунчаси узоқ муддатли ўртача ишлаб чиқариш харажатларини пасайтириш мақсадида икки ёки ундан ортиқ корхоналарни биттага бирлаштиришда юзага келадиган стратегик устуворликларни қайд этиш учун И.Ансофф томонидан киритилган.

2. 70-йилларнинг охири ва 80-йилларнинг бошлари - ишлаб чиқаришда диверсификациянинг намоён бўлишидаги таркибий инқироз даври. Келтирилган даврда кўплаб йирик компаниялар салбий жараёнларга тортилган ва катта зарар кўрган. Компанияларни бирлаштириш йўли билан диверсификациялаштириш сиёсати ортиқчалик ва назоратсизлик сабабли муваффақиятсизликка учради. Кўплаб компанияларда диверсификациянинг ортиқчаллиги корхоналарда бошқарувнинг белгиланган усуллари муваффақиятсизлигининг муқаррарлиги билан бирга борди. Уларни ҳаттоки, юқори малакали менежерлар ҳам тугата олмадилар. Диверсификация жараёнининг фаол ўрганилишига қарамасдан, ҳалигача бирорта манбада унинг аниқ таърифи мавжуд эмас. Аксинча, диверсификацияни таҳлил қилиш ва баҳолашнинг қийинлиги сабабли турли иқтисодчилар томонидан диверсификация мазмунини ёритишда таърифларнинг хилма-хиллиги ва кенгайтириб юборилиши юз бермоқда.

Энциклопедик луғатда келтирилишича, “Диверсификация (лотинча

“*diversificatio*” – ўзгариш, хилма-хиллик сўзидан олинган бўлиб)– фаолият объектларининг, монополистик бирлашмалар томонидан ишлаб чиқарилган маҳсулотлар номларининг кенгайиши, деган маънони англатади.

Диверсификация — 1950 -йилларнинг ўрталаридан ривожланиб борган капиталистик мамлакатлар иқтисодиётидаги янги ҳодисадир. Диверсификация натижасида монополистик бирлашмалар ўзаро технологик боғлиқ бўлмаган, кўп томонлама мураккаб мажмуаларга айланмоқда.

“Ишлаб чиқаришнинг диверсификациялашуви” тушунчаси жуда мураккаб тушунча ҳисобланади. Чунки икки маънода талқин қилиш имкониятини дуч келган адабиётда учратиш мумкин эмас. Бу энг аввало, “ишлаб чиқаришнинг диверсификациялашуви” тушунчасининг ўзида иккитомонламалик ётиши билан белгиланади. Ишлаб чиқариш диверсификациясининг биринчи сабаби – бу корхонанинг кўп номдаги маҳсулот ишлаб чиқаришга йўналтирилганлигидир.

Диверсификациялаш таърифларини шартли равишда қуйидаги гуруҳларга бирлаштириш мумкин:

1. Биринчи гуруҳ - диверсификацияни корхона ишлаб чиқариш фаолиятининг кенгайиши жараёни сифатида таърифлайди:

- асосий ихтисослик билан алоқаси бўлмаган янги товарларни ишлаб чиқариш;

- асосий корхона негизида янги ишлаб чиқаришларни яратиш ёки амалдаги корхоналардан янги номдаги буюмлар ишлаб чиқаришда фойдаланиш;

- корхоналар фаолият соҳаларининг анча кенгайиши ва катта миқдорда бир – бири билан боғлиқ бўлмаган товарлар ва хизматлар ишлаб чиқаришнинг амалга оширилиши.

2. Иккинчи гуруҳ - диверсификация тушунчасини янги фаолият турларини ўзлаштириш жараёни сифатида ёритади:

- кўплаб, бир-бири билан боғлиқ бўлмаган ишлаб чиқариш турларининг бир вақтда ривожланиши, ишлаб чиқарилаётган буюмлар ассортиментининг кенгайиши;

3. Диверсификациялашнинг унификациялашган таърифи:

- “капитал концентрацияси шаклларида бири” сифатида ўрганилади ва “фирмалар ўз ишлаб чиқаришини диверсификациялаган ҳолда ўзлари учун янги бўлган тармоқ ва соҳаларга қўшиладилар,

товарлар ассортиментини кенгайтирадилар ва аста-секин кўп тармоқли мажмуаларга айланадилар;

- кўплаб, бир-бири билан боғлиқ бўлмаган ишлаб чиқариш турларининг бир вақтда ривожланиши, ишлаб чиқарилаётган буюмлар ассортиментининг кенгайиши;

- диверсификация деганда фирма доирасидаги ўзаро боғлиқ ва бир-бири билан ўзаро боғланмаган ишлаб чиқаришларнинг ҳар қандай бирлашиши тушунилади;

- кўплаб, бир-бири билан ўзаро боғланмаган ишлаб чиқариш турларининг бир вақтда ривожланиши, ишлаб чиқарилаётган буюмлар ассортиментининг кенгайиши;

Горизонтал диверсификация - фирма ассортиментининг айни вақтда ишлаб чиқарилаётган, аммо мавжуд мижозлар томонидан қизиқиш уйғотиши мумкин бўлган янги буюмлар билан тўлдирилиши.

Конгломерат диверсификация — фирма томонидан қўлланилаётган технологияларга, ҳозирги товарлар ва бозорларга ҳеч қандай алоқаси бўлмаган буюмлар ассортименти билан тўлдириш.

Концентрик диверсификация — техник ёки маркетинг нуқтаи назаридан фирмада мавжуд товарларга ўхшаш бўлган янги буюмлар ассортименти билан тўлдириш.

Хулоса ўрнида шуни айтиш керакки, ҳар бир гуруҳ таърифлаш қандайдир бир томонламалиликка эга. Юқорида келтирилган таърифларнинг таҳлили диверсификация тушунчаси етарли ўрганилмаган ҳамда миллий ва хорижий адабиётларда етарли ёритилмаган, уни қўллаш амалиёти эса ишлаб чиқаришга жорий этишнинг тизимли ва универсал услубиятини ишлаб чиқмаган, деган хулоса чиқариш имкониятини беради.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Raximov, D. S. (2021). DIVERSIFIKATSIYA HUDUDLAR SANOATNI MUVOZANATLI STRATEGIK RIVOJLANTIRISH YO 'NALISHLARI. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 1(3), 199-207.

2. Хакимов, Д. Р. (2021). ХУДУД САНОАТИНИ ДИВЕРСИФИКАЦИЯ ҚИЛИШ ОРҚАЛИ РАҚОБАТБАРДОШЛИГИНИ ОШИРИШ ИМКОНИЯТЛАРИ. *Scientific progress*, 2(1), 631-638.

3. Рахимов, Д. (2019). Свободно-экономические зоны-расширение экспортного потенциала Узбекистана. *Архивариус*, (12 (45)), 42-44.

4. Рахимов, Д. (2021). DETERMINED CRITERIA FOR DIVERSIFICATION IN INDUSTRIAL ENTERPRISES. *Scienceweb academic papers collection*.

5. Рахимов, Д. (2020). DIVERSIFIKATSIYA HUDUDLAR SANOATNI MUVOZANATLI STRATEGIK RIVOJLANTIRISH YO 'NALISHLARI. Scienceweb academic papers collection.

6. Рахимов, Д. Ш. (2021). САНОАТ ИҚТИСОДИЁТИДА МАҲАЛЛИЙЛАШТИРИЛАЁТГАН МАҲСУЛОТЛАРНИ ДИВЕРСИКАЦИЯЛАШ ОМИЛИ СИФАТИДА. Scientific progress, 1(6), 505-511.

7. Hakimov, D. (2021, December). FORMATION OF MONEY TRANSMISSION MECHANISMS TO INCREASE THE EFFICIENCY OF MONETARY POLICY. In International Scientific and Current Research Conferences (pp. 70-74).

8. Рахимов, Д. Ш. (2020). ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОТРАСЛЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ УЗБЕКИСТАНА. In МИНТАҚА ИҚТИСОДИЁТИНИ ИНВЕСТИЦИЯЛАШНИНГ МОЛИЯВИЙ-ҲУҚУҚИЙ ВА ИННОВАЦИОН ЖИҲАТЛАРИ (pp. 523-527).

9. Raximov, D. (2021, December). DETERMINED CRITERIA FOR DIVERSIFICATION IN INDUSTRIAL ENTERPRISES. In International Scientific and Current Research Conferences (pp. 60-64).

10. Rakhimova, L. A. (2021). IMPROVEMENT OF THE TRAINING PROCESS FOR PHYSICAL DEPARTMENTS AND ACHIEVEMENT OF EFFICIENCY. Scientific progress, 2(8), 76-81.

11. Рахимов, Д. (2018). Эркин иқтисодий зоналар ва кичик саноат зоналари фаолиятини самарадорлигини ошириш. Scienceweb academic papers collection.

12. Рахимов, Д. Ш. (2021). Саноат ишлаб чиқариш тармогида диверсификациялашган иқтисодий тизимларни яратишнинг жаҳон тажрибаси. Хоразм Маъмун академияси, 10(81), 262-265.

13. Рахимов, Д. (2018). Тадбиркорлик фаолияти ижтимоий-психологик хусусиятларининг маҳаллай шароитда ўрганиш. Scienceweb academic papers collection.